

UN RELATO PARA LAS CORTES OCCIDENTALES: LAS BASES
DEL PODER DE TAMORLÁN SEGÚN LA REELABORACIÓN
DEL OBISPO JUAN DE SULTANIA (1403)

LAURA CARBÓ
GIEM (UNMdP) - FHE

RESUMEN: El dominico Juan, obispo de Sultania, fue enviado por el mismo Tamorlán en junio de 1403 con cartas para el rey francés para comunicarle su victoria contra Bayaceto I. El dominico aprovecha el envío de estas cartas para adjuntar un informe escrito que presenta oralmente a la corte francesa en pleno. El opúsculo, redactado en francés, es una recopilación que resulta de especial interés ya que contiene la reseña del advenimiento del Tamorlán al poder y una caracterización pormenorizada de las bases de su gobierno. El objetivo de este trabajo es observar cuáles fueron los fundamentos del poder tártaro a los ojos de un testigo calificado: Juan era un avezado observador, había vivido en tierras de frontera desde su nacimiento y había ejercido tareas episcopales desde de 1398 y, además, contaba con la experiencia compilada en informes de otros misioneros dominicos y franciscanos que conocieron aquellas geografías desde la primera mitad del siglo XIII. La hipótesis es que Juan de Sultania, además de valerse de su conocimiento personal, conforma una narración que incluye un relato concienzudamente gestado en la

Incipit XLIV (2024), 79-104

Entregado: 04/06/2024 - Aceptado: 13/08/2024

corte timúrida, elaboración de una memoria historiográfica realizada por los prestigiosos escritores convocados por el líder de los tártaros para dar fundamento ideológico a una dinastía en formación.

PALABRAS CLAVE: Juan de Sultania – Tamorlán – Carlos VI – siglo XV

ABSTRACT: The Dominican John, Bishop of Sultania, was sent by Tamerlane in June 1403 with letters to the French king Charles VI informing him of his victory against Bayezid I. The Dominican took advantage of the letters by enclosing a written report which he presented orally to the entire French court. The booklet, written in French, is a compilation of special interest since it contains a review of the advent of Tamerlane to power and a detailed characterization of the bases of his government. This paper aims to analyze the foundations of Tatar power in the eyes of a qualified witness: John was a seasoned observer, he had lived in frontier lands since his birth and had exercised episcopal duties since 1398; in addition, he had the experience compiled in reports of other Dominican and Franciscan missionaries who knew those geographies since the first half of the thirteenth century. The hypothesis of this article is that John of Sultania, in addition to making use of his knowledge, also shapes a narrative that includes an account conscientiously gestated in the Timurid court, an elaboration of a historiographic memory carried out by the prestigious writers summoned by the leader of the Tartars to give ideological foundation to a dynasty in formation.

KEYWORDS: John of Sultania – Tamerlane – Charles VI – 15th century

INTRODUCCIÓN

El dominico Juan de Galonifontibus, obispo de la ciudad de Sultania, ubicada en el noroeste de Irán, visitó la corte francesa en 1403. Su viaje se realizó luego de la batalla de Ankara (1402) en la que los tártaros liderados por Tamorlán derrotaron a los otomanos y tomaron

prisionero al sultán Bayaceto I. El dominico traía consigo cartas de los jefes asiáticos para los líderes occidentales y un opúsculo redactado por él mismo de gran valor descriptivo y documental. La escueta misiva de Tamorlán (1336-1405) para el rey francés Carlos VI (1368-1422) proponía estrechar vínculos para la promoción de una vía comercial. El objetivo primordial era obtener la protección para los mercaderes tártaros en tránsito hacia el oeste, creando una ruta más fluida para la llegada de los productos de India y China a los mercados occidentales.

El obispo Juan habría nacido en el seno de una familia italiana que habitaba en Kastamonu en las costas del Mar Negro. Juan ciertamente dominaba el italiano y el francés, era probablemente conocedor de las lenguas árabe y persa, y tal vez, poseía alguna comprensión rudimentaria del tártaro por la descripción tan acabada de la personalidad y la trayectoria de Tamorlán plasmada en sus escritos. En su calidad de prelado habría realizado dos viajes a Europa: el primero en 1398 mientras era obispo de Nakhichevan (Azerbaián), momento en el cual se lo nombra obispo de Sultania. El segundo luego de 1402, oportunidad en que visita varias cortes europeas, entre ellas la de Carlos VI de Francia y Enrique IV de Inglaterra. Al parecer este viaje se extiende hasta 1410, período en el cual escribe el *Libellus de notitia orbis*¹ y otra obra sobre la corte de Tamorlán. Además, participa del Concilio de Pisa y se involucra con el movimiento espiritual y reformador de la Orden de los Predicadores. Para Tarfaoui, el obispo Juan habría muerto en 1412, de acuerdo con un último registro que lo sitúa en la ciudad de Lviv, en Polonia, aunque no se tiene la certeza de este dato.

¹ El descubrimiento del manuscrito del *Libellus de notitia orbis* se produce en 1937, cuyo autor sería el mismo Juan de Galonifontibus. Este texto fue parcialmente editado por Anton Kern en 1938 sobre la base de los manuscritos conservados en Leipzig y en Graz. (Johannes III, 1938). Nadia Tarfaoui (2015) realizó recientemente la edición integral de la obra en latín, traducción al francés y comentarios, basándose en cinco de los seis manuscritos que se conocen actualmente.

La visita del obispo a la corte francesa queda registrada en la *Chronique du Religieux de Saint Denys* (Bellaguet, 1841: 135-137) y en la *Chronographia Regum Francorum* (Moranvillé, 1895: 205-222). Las crónicas relatan la presencia del fraile, confirman la entrega de las cartas y hacen referencia al largo discurso del mensajero en favor de una apertura hacia las relaciones con Tamorlán que, según él, redundaría en grandes ventajas para el rey francés. Las crónicas también refieren a la carta de respuesta de Carlos VI en la que el rey expresaba que la diferencia de lengua y de religión no sería obstáculo para las futuras relaciones comerciales. Oportunamente el monarca demandaba reciprocidad para la protección de comerciantes franceses, y más extensamente, para todos los cristianos (Silvestre de Sacy, 1822: 403).

A la sazón el dominico adjuntó un informe escrito que avalaba lo expresado verbalmente en la capilla regia frente al rey y a los prestigiosos miembros de la corte, los duques de Berry, de Borgoña, de Orleans, de Borbón, de Bretaña y otros personajes (Carbó, 2021). El opúsculo en francés es una recopilación que resulta de especial interés, ya que contiene la reseña del advenimiento del Tamorlán al poder y una caracterización pormenorizada de las bases de su gobierno. La *Chronographia Regum Francorum* tradujo el opúsculo al latín, y es el mismo editor de la crónica, Henri Moranvillé, quien en su artículo de 1894 lo vuelve a traducir al francés (Moranvillé, 1894: 441-464).

Nuestro artículo tiene como fuente fundamental el tratado escrito por el obispo, y el objetivo es observar cuáles son los fundamentos del poder tártaro a los ojos de un testigo calificado, seguramente, conocedor de las alternancias políticas y militares por haber vivido en tierras de frontera. Además Juan habrá estado al tanto de las experiencias compiladas en informes de otros misioneros dominicos y franciscanos que venían transitando aquellas geografías desde la primera mitad del siglo XIII². Este trabajo ordenará la exposición en tres ejes centrales:

² Para una cronología de las misiones de los frailes mendicantes a los mongoles en el siglo XIII, *cf.* Paviot (2021).

la carrera ascendente del líder al compás de la conquista militar, sus recursos políticos en la gestión de gobierno, y las razones económicas que guiaron la secuencia de apropiación de tierras y hombres en función de la consolidación de una dinastía naciente. Toda la información está dispuesta no muy sistemáticamente en el texto del dominico; es por ello que no referenciamos cada ítem en las páginas de la traducción de Moranvillé, más bien, intentamos hacer un resumen organizado por temas de interés en las más de cincuenta carillas que ocupa el documento.

1. LA CARRERA ASCENDENTE DE TAMORLÁN

Lo que nos resulta interesante historiográficamente es que la cronología de asedios y batallas inherentes a la expansión timúrida que refiere Juan puede fácilmente constatararse con el relato de viaje de Ruy González de Clavijo (†1412), quien lideró la segunda embajada castellana que enviara Enrique III a Tamorlán en el año 1403. A su regreso, en 1406, Clavijo redactó un relato de viaje que incluía la descripción del ascenso de Tamorlán al poder y las bases de su autoridad³. El raid de conquistas de Tamorlán también se puede confrontar con la obra de Ahmad b. Muhammad Ibn 'Arabshah (1392-1450), autor árabe que escribió *Las maravillas del destino de las conquistas de Tamorlán*, publicado en Damasco el 12 de agosto de 1435. El escritor y viajero damasceno había sido forzado a seguir a Tamorlán a Samarcanda luego de la conquista tártara de Damasco en 1400. En la biografía de siete libros y tres epílogos refirió con esmero, y profunda inyectiva, la historia militar del tártaro y los detalles de su gestión de gobierno en las diferentes regiones sojuzgadas (Arabshah, 1636).

Es llamativo que las tres obras mencionadas, la de Juan de Sultania, la de Clavijo y la de Arabshah, expongan una cronografía y una conca-

³Recomendamos la edición crítica de López Estrada (1943).

tenación de hechos tan similares entre sí. Cabe preguntarse si habrán tenido todos estos testigos una fuente común, oral o escrita, que diera esta uniformidad a los relatos. Una fundamentación a esta hipótesis (la de un sustrato historiográfico común) lo presenta la biografía más difundida de Tamorlán, un libro histórico, compilado en persa por el estudioso iranio Sharaf Al-Din 'Ali Yazdi, texto que reseña los hechos de la vida del líder y de sus hijos. En 1419 Yazdi fue convocado a Shiraz por Ibrahim Sultán ibn Shahrukh (nieto de Tamorlán), en aquel momento gobernador de Fars, para gerenciar la compilación y codificación de las tradiciones de la vida de Tamorlán y producir una biografía integral del conquistador⁴. Una parte de este proyecto dio como resultado el *Zafarnama* publicado entre 1424-1425⁵. De acuerdo con el mismo Yazdi, el grupo de maestros y escritores que trabajó bajo su supervisión en la corte de Ibrahim Sultán compiló y verificó todas las tradiciones persas y *chagatais* relativas a la vida y hechos de Tamorlán. Este libro debe considerarse una reformulación y ampliación de una primitiva obra histórica redactada en 1404 por Nizam al-Din Ali Shami (Natif, 2002). Además de esta base argumental utilizada como fuente principal⁶, lo interesante es que el texto de Yazdi fue escrito considerando las notas de escribas y secretarios de Tamorlán (Binbas, 2016: 223) por lo que la selección de los hechos para una historia oficial ya había sido gestionada por el mismo conquistador en persona. Es decir, la tradición que se plasmó para gloria del conquistador y fundamento ideológico para las futuras generaciones tiene un gerenciamiento desde el inicio de la dinastía con el patrocinio personal del fundador. Aclaramos que las iluminaciones que se incluyen en este

⁴Para un estudio de la historiografía timúrida desde el *Zafarnama* de Shadi hasta los espejos de príncipes del Imperio Mughûl, cfr. Woods (1987).

⁵Se han documentado unos 200 manuscritos del *Zafarnama*, con una totalidad de 265 iluminaciones. Para una lista sumaria de estos manuscritos iluminados, cfr. Melville (2019).

⁶Para la comparación entre los dos autores, cfr. Monfared (2008).

capítulo a título ilustrativo pertenecen a manuscritos del *Zafarnama* en sus diferentes ediciones⁷.

Al parecer todos los escritores posteriores, incluido nuestro obispo Juan, presuntamente se habrían servido de un sustrato historiográfico predeterminado, recopilado de antemano por los cronistas de la corte de Tamorlán. Sumamos una segunda hipótesis de que Juan de Sultania elige concienzudamente los ítems destacados para presentar a Tamorlán en Occidente como un líder ya consolidado en un amplísimo radio de acción. De allí que el título de este capítulo haga referencia a la “reelaboración” de Juan. Los aspectos que subraya, en total consonancia con la historiografía de la época, orbitan alrededor de Tamorlán como eje indiscutible de la dominación. Para Juan la concatenación de las victorias y el acaparamiento de un poder sin límites se cimientan en una visión personalista del cambio histórico: el individuo es el ejecutor propiamente dicho del devenir de los acontecimientos, de allí la preferencia por los fenómenos relativos a las vicisitudes políticas y a las cuestiones militares con ellas relacionadas, consideradas las verdaderas fuerzas motrices de la historia (Carbó, 2020). Las iluminaciones del *Zafarnama* reflejan este personalismo: en la Fig. 1, Tamorlán permanece en lo alto del risco, en una posición de privilegio en la escena, un jefe indiscutido observando la acción.

⁷ Los manuscritos del *Zafarnama* que aparecen citados en la bibliografía siguen la secuencia del índice de las figuras, no necesariamente un orden cronológico de edición.

Fig. 1: Los soldados de Tamorlán atacan a los sobrevivientes de Nerges en Georgia (1395-1396). La estrategia fue bajar a los soldados en canastas para neutralizar a los opositores que se resistían en las montañas. La imagen muestra una sinergia ascendente que prioriza la figura del señor en lo alto del risco. Yazdi (1468-1480, f.283^a- 282^b).

El dominico captó perfectamente el mecanismo del poder de Tamorlán y lo detalló desde el inicio de su informe: se trataba de un hombre sin linaje, sin escrúpulos, de ascenso rápido basado en la aglutinación de dependientes de dudosa reputación, ávidos de conquistas y pillajes, con sucesivas alianzas políticas que le dieron sustento económico y simbólico a su gestión. Juan refiere los orígenes humildes de Tamorlán, su accionar ligado al delito y a la manipulación artera de los escenarios políticos, que dieron como resultado un dominio ya muy consolidado para el momento de la visita del obispo a la corte francesa.

Su señorío extendido tenía base en Samarcanda, ciudad conquistada en 1369. Se había expandido hacia la India, donde saqueó Delhi en 1398 y, en veinte años de guerra ininterrumpida, había asediado y devastado el Kanato de Chagatai y el Kanato del Cuerno de Oro. En Samarcanda se casó con la esposa del emperador derrotado, a la que hizo su consorte principal: la legitimación de este hombre sin estirpe provino entonces de las raíces del poder femenino, que se enlazaban con las comunidades turco-mongolas sedentarias, herederas de las más antiguas tradiciones de las estepas. Tamorlán no era un mongol, era un turco de familia de Transoxiana: logró su promoción, el derecho a gobernar y el nombre de *Courcan* o *Gurigan*⁸, solo después de casarse con Saray, que descendía directamente de Ghinggis Khan (1162-1227) (Carbó, 2019; Carbó, Rigueiro García, 2022). Consolidó su naciente dinastía con los casamientos de sus descendientes con las hijas del antiguo emperador de Samarcanda y mantuvo con vida solo a uno de los hijos varones, que sería criado a su lado, y el resto fue eliminado. El joven Djagataï, el primogénito del emperador, fue un vector político muy importante ya que mantendría el linaje y conservaría los atributos imperiales, mientras que el que desempeñaba efectivamente el poder era Tamorlán. Consciente de su posición, no se hacía llamar ni rey, ni emperador, ni señor, títulos reservados para el príncipe heredero. Pero al momento de las decisiones, en la gestión de gobierno, el fraile advierte que no lo consultaba en ninguna cuestión que requiriera el sello imperial. Lamentablemente, el muchacho murió tempranamente en 1402 después de la partida del dominico.

Con pocas referencias al universo religioso de la cultura tártara, el dominico afirma que el Señor tenía convencimiento de que todo lo que había alcanzado en la vida era por voluntad de Dios, a Él debía su gloria y sus éxitos, y por ser hijo de una mujer de condición vil, débil y pobre, todo le venía de Dios y era para Dios. Sostenía que los designios

⁸ Este nombre de *Gurigan* estaba reservado a los esposos de las hijas de Gengis Khan, cfr. García Espada (2017: 201).

de su accionar le habían sido transmitidos por un ángel, cuestión que el dominico repite en su informe. Posteriormente, los historiadores oficiales timúridas lo vincularon con una categoría mesiánica o creencia milenarista que creía en la llegada de un salvador, un fenómeno que, aunque de origen religioso, se plasmó en un ideal político de soberanía y autoridad. Moin (2012: 23) explora esta faceta mística del poder soberano y estudia el concepto de “Señor de la Conjunción”, título asignado a Tamorlán, relacionado con una idea mesiánica que deriva de la conjunción astro-lógica. Esta conjunción o alineación de dos planetas superiores se creía que inauguraba una nueva era, posiblemente, la última antes del fin de los tiempos, ciclos de movimientos planetarios que dividían las eras históricas y daban paso a una época de sabiduría. El carisma mesiánico de Tamorlán tuvo dos antecedentes principales para sus biógrafos: la figura de Gengis Kan y la de Alí. El primero significaba el triunfo político de un líder pagano; el segundo representaba una figura fundacional del Islam. Estas asociaciones que abonaron el concepto de rey sacralizado y la santificación de la figura de Tamorlán, con un origen en figuras tan dispares entre sí, tenían en común ser “Señores de la Conjunción”, personajes mesiánicos que provocaron el advenimiento de nuevas etapas históricas. Desde esta perspectiva, la historiografía timúrida posterior relató los hechos guerreros en modo épico para asegurar la promoción de Tamorlán como combatiente santificado, a imagen de otra figura grande como la de Alí en el Islam, que a su vez, siempre había sido comparado con la figura persa de Rustam, héroe de la historia antigua de Irán (Caiozzo, 2011: 180-181). De esta forma, se inscribía a la dinastía timúrida en una tradición fuertemente shiíta ligada a la figura de Alí, conectando con las tradicionales comunidades preislámicas, preturcas, premongolas relacionadas con el ideario imperial persa. Es decir, las elaboraciones simbólicas timúridas permitieron no solo la relación con una aristocracia mongola a través de genealogías más o menos ficticias o justificación por casamientos con herederas “gengiscanidas”, sino una construcción de identidad que se hundía en las más rancias tradiciones persas, sin descartar la alineación con la mística islámica.

Juan de Sultania asevera que, aunque el tártaro no hacía uso de títulos imperiales, se lo conocía como “Señor de señores” y que su dominio era tan extenso que si se lo medía en jornadas, representaba el trayecto de un hombre a pie que hubiera caminado sin parar durante seis meses. El obispo Juan especifica las provincias y territorios bajo su dominio, aunque abreviadas por las características de la exposición oral ante la corte francesa.

Afirma que el poderío militar tímúrida era imbatible. Describe el proceso de conquista de tierras y hombres que condujo velozmente a un acaparamiento de poder en un corto lapso, en épocas en que Tamorlán no era considerado un rey o emperador, sino un líder cada vez más influyente y temido por sus prácticas despiadadas.

La enumeración de las ciudades que sistemáticamente fueron sumadas al patrimonio del tártaro se presenta en el opúsculo de forma cronológica. También menciona el número de su hueste que fue en aumento al compás de sus victorias, un millón de hombres y ochocientos mil caballos, además de bestias, como camellos y elefantes. Describe a sus caballeros, sin más armadura que un casco y un brazal, con espada y arco de flecha, leales servidores que lo habían seguido en algunos casos por treinta y seis años, en continuo desplazamiento y sin más alojamiento que las tiendas de campaña. Refiere a los pingües tesoros que logró acumular como botín de guerra y a continuación de las conquistas por las recaudaciones impositivas que reguló inmediatamente en los territorios sojuzgados. Esta fortuna fue direccionada a Samarcanda, ciudad que se constituyó en la capital de su reino y lugar de centralización de las riquezas, recursos que el dominico describe simplemente como “imposibles de enumerar”. Refiere las tácticas de invasión de territorios, las torturas, la toma de rehenes, la esclavización y el destierro de los vencidos. Menciona los modos de hacer la guerra, los asedios y las tomas de ciudades. Destaca la forma de ordenar las batallas, donde solo bastaban sus gestos, ya conocidos por todos sus subalternos, para dar cumplimiento a un

desplazamiento de destrucción rápido y sistemático. En la Fig. 2 presentamos uno de los tantos ejemplos de batallas que expone el *Zafarnama*.

Fig. 2: Batalla de Tamorlán contra Toqtamish Khan en 1391. Toqtamish era el líder del Kanato de Kipchak, territorio mongol al sur de Rusia, que tenía como tributarios a los príncipes moscovitas y que mantuvo relaciones intermitentes de alianza y confrontación con Tamorlán, hasta la muerte del líder en 1405, en sus incesantes intentos por expandir sus fronteras y vencer a sus múltiples rivales. Yazdi (s. xv, T/I28).

Juan señala el régimen de recompensas a los valientes combatientes y el menosprecio a los que se quedaban rezagados en el campo de batalla. Describe con mayor atención las acciones bélicas en Sebaste (actual Sivas, Turquía), Alepo, Damasco, Bagdad, Sudak y Kaffa (Crimea), y por supuesto, la derrota del turco Bayaceto (1402), narración que habrá resultado de alto impacto en la corte francesa por la cercanía y las implicancias en una frontera de eterno conflicto. En diciembre del

mismo año se produciría la batalla contra los caballeros de San Juan en Esmirna, a las puertas del Egeo, que podemos observar en la Fig. 3.

Fig. 3: Asalto a la fortaleza de los caballeros de San Juan en Izmir en 1402. En el texto y en las iluminaciones, prima la idea de propaganda militar en contra de los cristianos. La palabra *jihād* se menciona en varias oportunidades, el mensajero enviado a los infieles es llamado *rasul* “el mensajero de Dios”, la fuerza de ataque se denomina *ashkar Islam* “ejército del Islam” y los caballeros cristianos *kafir* “infieles” (Natif, 2002: 220). Tamorlán, montado, dirige el ataque mientras que los ingenieros construyen un puente para abordar el castillo. Yazdi (1468-1480, f. 449v-450r).

2. LOS RECURSOS POLÍTICOS EN LA GESTIÓN DE GOBIERNO

El autor expone cabalmente las bases en que se sustenta el poder de Tamorlán: básicamente, un sistema de alianzas que evoluciona de acuerdo con las vicisitudes de las conquistas militares, amistades que pueden trocar fácilmente en persecuciones, deportación masiva de pueblos completos, demostraciones de una crueldad extrema con los jefes propios y ajenos, todo ello enmarcado en un concepto muy particular de ejercicio de la justicia. Destaca el funcionamiento de un cuerpo judicial expeditivo y firme, que imparte penas pecuniarias que engrosan las arcas del señor. A pesar de las reformas en la fiscalidad y en la justicia, recalca que no se cuenta con metálico para el pago de soldadas, que era reemplazado por beneficios.

Fig. 4: Bayaceto I tomado prisionero después de la Batalla de Ankara en 1402. Yazdi, 1552, BL, Or. 1359, f. 413.

Juan menciona a los adversarios y rehenes prestigiosos y cuál era la actitud del señor de los tártaros a la hora de impartir terror, torturas y muerte, sin piedad para sus detractores así fueran musulmanes o de otras religiones (Beltrán Llavador, 2021). Señala a los adversarios que eran considerados de importancia para Tamorlán, como el emperador de China, el emperador de Persia y otros señores. Según el dominico, les esperaba una muerte segura. Asimismo, enumera a los rehenes prestigiosos y a los aliados que compartían la vida de la corte. Efectivamente, uno de los ejes fundamentales del sistema de propaganda del poder estaba basado en una exposición de una crueldad sin límites, que convivía con un protocolo estricto que regulaba las relaciones de amistad. Juan aclara que el tártaro era benigno con sus amigos y con todos los que venían de tierras lejanas, especialmente, cuando había bebido suficiente vino, pero extremadamente cruel con los que conspiraban en contra de sus intereses. Por ejemplo, en la Fig. 4 observamos una de las representaciones más conocidas, la detención del vencido Bayaceto I luego de su captura en la batalla de Ankara de 1402, muerto en prisión poco tiempo después. Otro ejemplo fue Shaikh Qeremi, arrestado y traído en cadenas a Shiraz (1403), acusado de extorsionar a la población de Fars por la enorme suma de 300.000 dinares. La petición a Tamerlán produjo el resultado deseado: el Shaikh fue llevado en una picota y grilletes a la antigua mezquita del viernes en Shiraz y avergonzado ante la corte que observa el procedimiento con atención (Melville, 2019: 12).

El fraile establece cuáles eran los protocolos de acercamiento y reverencias debidas al monarca (Fig. 5). Detalla las vestimentas de la corte timúrida, ropajes de sedas o lanas costosas, los sombreros a la manera bizantina o turca con piedras preciosas, las comidas que se efectuaban sobre el suelo sin mantel, las bebidas que se consumían a raudales (que en teoría estaban prohibidas como había escrito precedentemente), ofrecidas también a los cristianos que podían beber en la cena. Las ofrendas eran comunes en todos sentidos, los convocados a

la corte presentaban boles con monedas o piedras preciosas, y en ocasiones, se arrojaban estos donativos a la multitud expectante. A nadie le estaba permitido acercarse a Tamorlán si no era convocado; el señor comía solo o en compañía de los príncipes. En el reporte, enumera la descendencia de Tamorlán: sus hijos, nietos y sobrinos.

Fig. 5: Tamorlán recibe a los embajadores extranjeros que presentan al hijo del Sultán Otomano Murad I (1400). Sentado en un trono elevado, con mano extendida, da la bienvenida a los dignatarios que vienen a presentar sus credenciales. Las figuras, ataviadas a la manera de sus lugares de origen, en posición apenas inclinada en señal de reverencia, se acercan al señor. Los accesos en disposición geométrica exaltan la organización protocolar del ceremonial de la corte timúrida. El despliegue de textiles suntuosos (toldos, almohadones, tiendas, alfombras) contribuyen a dar la idea de palacio imperial aun tratándose de un escenario abierto. La presencia de agua corriente y vegetales en floración son propios del paisajismo desarrollado en los jardines cons-truidos por Tamorlán y sus descendientes. Yazdi (1529, M. 708).

3. LAS RAZONES ECONÓMICAS QUE GUIARON LA SECUENCIA DE APROPIACIÓN DE TIERRAS Y HOMBRES

El obispo menciona la vida en las tiendas apostadas en las planicies, fabricadas de finas sedas, ya que el número de sus tropas excedía con creces la habitabilidad en las ciudades. Afirma que se comercializaban todo tipo de productos y que sus mercados estaban muy bien abastecidos. El dominico expone con claridad los nuevos sistemas de pago de tributos que liberaban de peajes a las zonas de tránsito de mercaderías y que serían aplicados y recaudados solo en las grandes ciudades. También explica el programa de protección a los mercaderes en el territorio timúrida, con cargas curiosamente aseguradas en caso de robo, en un intento claro de fomentar la actividad mercantil. Si eventualmente las caravanas fueran asaltadas, sus pérdidas serían restituidas por los habitantes de la región donde se hubiera perpetrado el delito, más un pago extra para las arcas de Tamorlán.

Como el dominico era portador de una carta de Tamorlán que pedía protección para futuros mercaderes, es coherente que se extienda en descripciones de índole comercial. La historiografía contemporánea afirma que, si bien el estilo nómada de las compañías de Tamorlán nunca se abandona, su bienestar, riqueza y poder no dependió únicamente de la trashumancia y de las conquistas. Samarcanda, que ya era una ciudad de importancia, un nudo de caminos en la dilatada ruta de la seda, se potenció bajo el dominio timúrida como centro de intercambio de excedentes propios y de materiales de importación, especias, cueros, sedas, perlas, diamantes, rubíes y otras gemas que convergían en su mercado (Aka, 1996).

El obispo Juan no se refiere en extenso a los objetivos de desarrollo agrícola y ganadero del líder tártaro. El biógrafo Yazdi afirma que como el designio del conquistador era dispensar justicia para el común de la población y hacer florecer el campo y las ciudades, daba instrucciones

para la excavación de canales que hacían fluir el agua proveniente de los ríos. Dividía la tierra entre sus capitanes y soldados y en muy poco tiempo se construían las obras de canalización que permitían el abastecimiento de las villas, la acumulación de agua en cisternas y convertía las tierras incultas en “jardines de encanto” (Yazdi, 1723: II, 17-18). Juan menciona la conquista de tierras y ríos, pero no da una idea clara de que estas incorporaciones estuvieran orientadas al cultivo como decisión estratégica del líder, aunque enfatiza la táctica de la deportación de pueblos completos que serían utilizados como mano de obra esclava en los emprendimientos de los espacios centrales del imperio. Las iluminaciones de los talleres pictóricos timúridas dan un protagonismo especial al recurso escaso del agua, que conlleva implicancias más allá de lo estético y sensorial, que podemos observar en los magníficos jardines construidos en Samarcanda y otras ciudades cabeceras. La conquista de los cursos de agua como vemos en la Fig. 6 (figura a doble página en el manuscrito) está relacionada también con las grandes obras hidráulicas del conquistador en función de propagar el cultivo bajo riego gravitacional, que redundaría en el aumento de la producción *per capita* y en el bienestar general del pueblo. Es decir, la ambición de Tamorlán era no solo aumentar el caudal de comercialización de mercancías importadas, sino convertirse en productor y exportador de excedentes propios.

Fig. 6: Batalla del río Oxus en 1388 (río Amu Darya, Asia Central). El río no solo representaba una conquista que aseguraba estratégicamente la frontera, sino una fuente de agua para riego gravitacional, fundamental para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Yazdi (1468-1480, f. 174v-175r).

Al final de su opúsculo, Juan retrata a Tamorlán en su aspecto religioso, sus rituales y creencias, su devoción de cinco oraciones diarias sin importar dónde se encontrara, sus visiones relativas a su convicción del designio divino de su misión. Describe el comportamiento acerca de otras confesiones, el odio declarado a los judíos y lo inclinado que estaba a favorecer a los cristianos, en especial, a los francos, de lo que podían dar cuenta tanto dominicos como franciscanos. El informe culmina con

el retrato y la edad de Tamorlán. Es muy significativa la lista de regalos que Tamorlán estaría gustoso de recibir, dato muy importante para futuras relaciones diplomáticas entre los reinos. No se trataba de que el rey de los tártaros no contara ya con una colección de estos objetos: Juan aseguraba que “de estas cosas está bien provisto”, pero el informe sería de gran utilidad para ilustrar y orientar próximas ofrendas diplomáticas.

CONCLUSIONES

En 1400, Tamorlán destruyó el ejército mameluco en Alepo y, en 1402, a los otomanos en Ankara. Estas victorias lo convertían en un socio estratégico para las monarquías europeas en una potencial acción conjunta frente a los musulmanes de Egipto y, fundamentalmente, para establecer un freno general al rearme otomano. El dominico Juan interpretó que era de vital importancia que la corte francesa descifrara las bases que sustentaban el poder del “Señor de señores” ante una posible acción de cooperación frente a los enemigos comunes, o una situación de enfrentamiento, si Tamorlán decidiera aventurarse hacia el oeste, definición que no resultaba irreflexiva, dada la impetuosa expansión hacia las puertas de Europa que lo había obsesionado en los últimos años.

Juan de Sultania consideró que los pilares que sostenían el éxito de Tamorlán eran indudablemente sus conquistas militares (que representan en su opúsculo el mayor porcentaje del texto narrado), la aglutinación del poder en base a las políticas alternativas de confrontación violenta y alianzas con jerarquías locales, la estrategia fiscal, la economía floreciente gracias a la confiscación y acumulación centralizada de bienes de intercambio que se comercializaban en mercados florecientes. Y finalmente, una ideología del poder obtenido y legitimado a través de los antiguos linajes mongoles, sumado a una simbiosis muy interesante de tradiciones y pautas culturales persas, musulmanas y turcas. No debemos dejar de considerar el convencimiento de Tamorlán del designio divino de su empresa y la clarividencia de los eventos que lo hacía infalible en las empresas que acometía.

Estimamos que el obispo habrá seleccionado los tópicos que consideró relevantes y, con parámetros de interpretación cultural europea, intuyó que podían ser inteligibles en los ámbitos cortesanos. Indudablemente, la plasmación escrita de los hechos históricos pasó por dobles o triples filtros: lo que el Tamorlán dejó saber a través de sus cronistas, lo que el dominico deseó transmitir de acuerdo con las estipulaciones generales de la Orden y, en definitiva, del papado, sumadas sus aspiraciones personales y, finalmente, lo que la crónica real francesa interpretó que era digno de preservarse en una historia oficial. Del entrecruzamiento de fuentes castellanas, bizantinas, árabes, persas, el editor del opúsculo Henri Moranvillé estima que la caracterización de Tamorlán fue realizada a conciencia por el dominico y que se ajustó a una realidad de la que fue testigo. Indudablemente, el obispo de Sultania trató de persuadir a la corte francesa de que el poder del tártaro era enorme, como sería también el recaudo que las monarquías occidentales deberían tener que considerar en futuras relaciones con los asiáticos. Y elige ciertos temas que repite rítmicamente a lo largo de todo su informe, que giran en torno de un poder personalista de Tamorlán, un líder implacable, invencible, despiadado. Un político y guerrero consolidado que sería mejor tener de amigo y no de enemigo en el cuadro de situación de 1403.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARABSHAH, Ahmad b. Muhammad Ibn', 1636, *Vitae & rerum gestarum Timuri qui vulgo Tamerlanes dicitur historia*, Ed. Lugduni Batavorum: ex Typographia Elseviriana. En línea: https://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=168650. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021. Traducción al francés por Le Vattier, Pierre, 1658, *L'histoire du grand Tamerlan*, Paris: Ed. Augustine Courbé.

- Traducción al inglés por Sanders, J. H., 1936, *Tamerlane or Timur the Great Amir*, Londres: Luzac & Co.
- AKA, Ismail, 1996, "The agricultural and commercial activities of the Timurids in the first half of the 15.th century", *Oriente Moderno*, 15 (76), N.º 2: 9-21. En línea: www.jstor.org/stable/25817400. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.
- BELLAGUET, Louis F., ed., 1841, *Chronique du Religieux de Saint Denys, contenant le règne de Charles-VI, de 1380 á 1422*. T. I. Paris: De l'Imprimerie de Crapelet.
- BELTRÁN LLAVADOR, Rafael, 2021, "La fiesta de los ahorcados: paisajes de degradación, injusticia y crueldad en la corte de Samarcanda (*Embajada a Tamorlán*)", en Victoria Béguelin-Argimón, ed., *Viajes hacia Oriente en el Mundo Hispánico durante el Medioevo y la Modernidad. Retórica, textos, contextos*, Madrid: Visor Libros, pp. 49-91.
- BINBAS, İlker E., 2016, *Intellectual Networks in Timurid Iran: Sharaf al-Dīn 'Alī Yazdī and the Islamicate Republic of Letters*, Cambridge: Cambridge University Press.
- CAIOZZO, Anna, 2011, "Propagande dynastique et célébrations princières, mythes et images à la cour timouride". *Bulletin d'Études Orientales*, LX: 177-202.
- CARBÓ, Laura, 2019, "La corte femenina de Tamorlán. Sensorialidad y poder desde la perspectiva de Ruy González de Clavijo (1403-1406)", en Gerardo Rodríguez y Gisela Coronado Schwindt, org., *Mirabilia* 29 (2019/2), Senses and sensibilities in classical and medieval worlds, pp. 144-175. En línea: https://www.revistamirabilia.com/sites/default/files/pdfs/09._carbo.pdf. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.
- , 2020, "El libro de viaje de la embajada a Tamorlán. La construcción metodológica de una historia oficial", en Ezequiel Borgognoni, y Manuel Rivero Rodríguez, *Hispania-España-Españas. Diálogos y dinámicas en el mundo hispánico*, CABA: FHE, pp. 125-152.

- , 2021, “La correspondencia entre Tamorlán y el rey Carlos VI de Francia en 1403. La labor del dominico Juan, obispo de Sultania como traductor, editor, informante, misionero”, en Guillermo Nieva Ocampo, y Henar Pizarro Llorente, coords., María Noelia Mansilla Pérez, ed., *Pastores, misioneros, inquisidores, jueces y administradores: el clero del antiguo régimen (siglos XV-XIX)*, 1.^a ed. - Salta : La Aparecida, pp. 35-60.
- CARBÓ, Laura y RIGUEIRO GARCÍA, Jorge, 2022, “Las mujeres de la corte timúrida del siglo XV. Un estudio transversal entre palabras e imágenes”, *De Medio Aevo*, 11(1) 2022: 41-64. En línea: <https://revistas.ucm.es/index.php/DMAE/article/view/79356/4564456560104>. Fecha de consulta: 2 de noviembre de 2024.
- GARCÍA ESPADA, Antonio, 2017, *El Imperio Mongol*, Madrid: Síntesis.
- GONZÁLEZ DE CLAVIJO, Ruy, 1943, *Embajada a Tamorlán*, Madrid: C.S.I.C. Edición y notas de Francisco López Estrada.
- JOHANNES´III (de Galonifontibus ?) O. P., 1938, “Libellus de Notitia Orbis”, *Archivum Fratrum Praedicatorum*, Vol VIII, Ed. A. Kerner, 82- 123. En línea: <https://archive.org/details/LibellusNottaOrbis/page/n42/mode/lup>. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.
- MELVILLE, Charles, 2019, “Visualising Tamerlane: History and its Image”, *Iran Journal of the British Institute of Persian Studies*, 57: 83-106.
DOI: <https://doi.org/10.1080/05786967.2019.1578543>
- MOIN, A. Azfar, 2012, *The millennial sovereign: sacred kingship and sainthood in Islam*, New York: Columbia University Press.
- MONFARED, Mahdi Farhani, 2008, “Sharaf Al-Dīn ‘Alī Yazdī: Historian and Mathematician”, *Iranian Studies*, vol. 41, N.º 4: 537–547. En línea: www.jstor.org/stable/25597488. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.

- MORANVILLÉ, Henri, 1894, “Mémoire sur Tamerlan et sa cour par un dominicain, en 1403 ”, *Bibliothèque de l'école des chartes*, T. 55: 433-464.
- , ed., 1895, *Chronographia Regum Francorum, 1380-1405*. T. III, Paris: Librairie Renouard, (año 1403).
- En línea : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k27922v/f6.item.r=Chronographia%20Regum%20Francorum>. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.
- NATIF, Mika, 2002, “The Zafarnama [Book of Conquest] of Sultan Husayn Mirza”. *Papers of the Index of Christian Art*. Princeton: Princeton University Press: 211-228. En línea: https://www.academia.edu/23289107/_The_Zafarnama_of_Sultan_Husayn_Mirza. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.
- PAVIOT, Jacques, 2021, “The Mendicant Friars: Actors in Diplomatic encounters with the Mongols”, en Maurits Ebben and Louis Sicking, eds., *Beyond Ambassadors. Consuls, Missionaries, and Spies in Premodern Diplomacy*, Leiden-Boston : Brill, pp. 119-136.
- SILVESTRE DE SACY, Antoine-Isaac, 1822, “Mémoire sur une correspondance inédite de Tamerlan avec Charles VI». *Histoire et mémoires de l'Institut Royal de France*, T. 6 : 470-522.
- TARFAOUI, Nadia, 2015, *Le Libellus de Notitia orbis de Jean, archevêque de Sultanieh: édition critique et commentaire*. Thèse diplôme d'archiviste-paléographe, Paris : Ecole Nationale des Chartes. Sumario de la tesis en línea: <http://theses.enc.sorbonne.fr/2015/tarfaoui#3>. Fecha de consulta : 26 de mayo de 2021.
- WOODS, John E., 1987, “The Rise of Tīmūrid Historiography”, *Journal of Near Eastern Studies* 46, N.º 2: 81-108. En línea: <http://www.jstor.org/stable/545014>. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.
- YAZDI, Sharaf al-din Ali, 1723, *The History of Timur-Bec, known by the name of Tamerlain the Great, Emperor of the Moguls and Tartars: being an Historical Journal of his Conquests in Asia and Europe*, London: Bartholomew-Close. En línea: Vol. I:

<https://archive.org/details/39020024846878thehistoryoftim/page/n565/mode/1up?view=theater&q=women>. Vol II: <https://archive.org/details/39020024846811-thehistoryoftim/page/n390/mode/1up?view=theater>. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.

LISTADO DE FIGURAS

- (Fig. 1) Yazdi, Sharaf Al-Din 'Ali (1468-80). *Zafarnama*. Herat. f.283^a-282^b. Baltimore: Walters Art Gallery en préstamo permanente de la John Work Garrett Library- Johns Hopkins University. En línea: <http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/fisher/n2009022493> y <http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/fisher/n2009022494>. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.
- (Fig. 2) Yazdi, Sharaf Al-Din 'Ali (s. xv) *Zafarnama*. Shiraz, T/I28. Copia de Ya'qub b. Hassan. Ginebra: Private Collection Hashem Khosrovani Collection, En línea: <http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/fisher/n2009120403>. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.
- (Fig. 3) Yazdi, Sharaf Al-Din 'Ali (1468-1480). *Zafarnama*. Herat, Folios 449v-450r. Baltimore, Johns Hopkins University Library. En línea: http://warfare.ga/Persia/Timurid/Timurid-Garrett_Zafarnama-Johns_Hopkins-11-12.htm. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021
- (Fig. 4) Yazdi, Sharaf al-Din Ali (1552), *Zafarnamah*, Shiraz, Or. 1359, f.413, En línea: <https://imagesonline.bl.uk/asset/3357/>. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.
- (Fig. 5) Yazdi, Sharaf al-Din Ali (1529). Teherán: Golestan Palace, Imperial Library Reg.708. En línea: <http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/fisher/n2007021368>. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021 Arthur Llewellyn Basham Collection, ANU, <http://hdl.handle.net/1885/208959>. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.

(Fig. 6) Yazdi, Sharaf Al-Din 'Ali (1468-1480), *Zafarnama*. Herat, Folios 174v-175r. Ilustrador Bihzad. John Work Garrett Library, John Hopkins University, Baltimore, Maryland. En línea: http://warfare.ga/Persia/Timurid/Timurid-Garrett_Zafarnama-Johns_Hopkins-5-6.htm. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.